

**TEMURIY MALIKA XONZODABEGIM VA O'G'LI
XURRAMSHOHNING TARIXIY MANBALARDA TAVSIFI VA
SO'NGI TAQDIRI**

Shukurova Umida G'ofurovna

Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti tarix fakulteti

4 bosqich talabasi

Anotatsiya.

Ushbu tezisdagi temuriy malika zahiriddin Muhammad Boburning opasi Xonzodabegim va uning o'g'li haida o'sh advr manbalari asosida o'rganilish jarayoni voqewa hodisalarning bir biriga taqoslagan holda o'rganilishi vaularning siyosiy ro'llari umrining so'ngi yillari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar.

Xonzoda begim, Shayboxon, Xurramshoh, Zahiriddin Muhammad Bobur, Hodi xoja, Marv, Balx, Qobul.

Xonzoda begim Umar Shayx Mirzoning (1456— 1494) qizi, Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning opasi. U 1478 yilda Andijonda tug'ilgan. Uning onasi— Qutlug' Nigor xonim Toshkent xoni Yunusxonning qizi edi. Tarixiy manbalarning shohidlik berishicha, Xonzodabegim did-farosatli, o'tkir zehnli va aql-zakovat sohibasi bo'lgan. Xonzoda begim ayni balog'at yoshiga yetganda otasi Umar Shayx Mirzo tasodifan jordan yiqilib, olamdan o'tadi. Ota taxtiga o'tirgan 12 yoshli Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning qismatida darbadarlik davri boshlanadi. yosh Bobur Mirzoda bobokaloni Amir Temur taxtini egallash havasi uyg'onib, Samarqandga bir necha harbiy yurishlar qiladi. Nihoyat, 1501 yili Samarqandni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ladi. Ammo ko'p o'tmay

Shayboniyxon qo'shin tortib kelib, Samarqandni qamal qnladi. Qamal ko'pga cho'zilib, shaharda dahshatli ocharchilik va o'lim avjiga chiqadi. Bobur Mirzonng ko'pgina odamlarn shaharni tashlab qochadilar. Bobur Mirzo nihoyat darajada kuchsizlanib, hatto qamalpi yorib chiqib ketish imkoniyatiga qodir bo'lmay qoladi. Ana shunday og'ir vaziyatda Shayboniyxon Bobur Mirzoga sulh taklif qiladi¹. Ana shunday og'ir vaziyatda Shayboniyxon Bobur Mirzoga sulh taklif qiladi. Qeyinchalik ana shu voqeani Bobur Mnrzo o'ziing mashhur «Voqeanoma» («Boburnoma») asarida quyndagicha tasvirlaydi: «Bu mahalda Shayboniyxon sulh so'zini aroga soldi. Agar bir tarafdin umidvorlik bo'lsa edi, yo zahira bo'lsa, sulh so'ziga kim quloq solar edi. Zarurat bo'ldi, sulhgina qilib, kechadin ikki pahr bo'la yovushib edikim, Shayxzoda darvozasidan chiqildi. Volidam xonimni olib chiqdm. Yana ikki xotin knshi chiqdi: biri Bichka xalifa edi, biri Minglik ko'galtosh edi. Mening egachim Xonzoda begim ushbu chiqqanda Shayboniyxonning ilkiga tushdi». Ammo bu voqea aslida boshqacharoq bo'lgan. Shayboniyxon Bobur Mirzoga sulq taklif qilishi bilan birga, Xonzoda begimni o'ziga xotinlikka so'ragan. Agar Bobur Mirzo shunga rozilik bersa, u holda o'z haramini Samarqanddan salomat olib chiqib ketishiga imkoniyat yaratib berajaginn aytgan². Bu voqeani Bobur Mirzoning qizi — Gulbadan begim, o'zining «Humoyunnoma» nomli asarida quyidagicha tasvirlaydi: «Ana shunday vaqtda Shohibek (Shayboniyxon)xon «agar o'z egachingiz Xonzoda begimni menga xotinlikka bersangiz, oramizda sulh tuziladi va hamjihatlik aloqalari o'rnatiladn»,— deb aytgizib yubordi. Oxir Xonzoda begimni o'sha xonga berib, o'zlarining qaytishlari zarur bo'ldi». Gulbadan begimning bu fikrini «Tarnxi Rashidiy» asarining muallifi —Haydar Mirzo ham tasdiqlab, «uning qarshilik ko'rsatishga hech chorasi qolmay, Shayboniyxon bilan sulh tuzib, o'z egachisi Xonzoda begimni unga xotinlikka berdi»,— deb yozadi. Shunday qilib, Xonzoda

¹ Fayziev T. Temuriy malikalar. -T.: “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 1994.-B. 21.

² Zahridin Muhammad Bobur. Buburnoma. -T.” “Yulduzcha” 1989. -B. 85

ma'lumot berilgan. Ko'rganimizdek, Boburning bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarida Hodixoja nomi tilga olinmaydi. Xurramshohga Balx viloyati berilganidan boshqa fakt ham qayd etilmaydi. Bu qisqa ma'lumotda Boburning bu jiyani ko'rgan-ko'rmagani masalasi aniq emas. Xondamir ham, Muhammad Haydar Mirzo ham bu haqda yozishmagan. Bobur podshohning opasi Xonzodabegim va uning o'g'li, ya'ni Boburning shayboniyzoda jiyani Xurramshoh taqdiri haqidagi ma'lumotlar talqinining tarixiy manbalar hamda hozirgi zamon badiiy adabiyoti va ilmiy tadqiqotlarda turli-tumanligini ko'ramiz. Shu sababli goho o'quvchilarimizni "Boburnoma" yoki Gulbadanbegimning "Humoyunnoma", Mirzo Haydarning "Tarixiy Rashidiy", Muhammadyor ibn Arab Qatag'anning "Musaxxir il-bilod" kabi o'zbek tilida nashr qilingan asarlardan tashqari hozircha chop etilmagan boshqa yozma manbalarda Boburning bu qarindoshlari haqida yana qanday xabarlar borligi ham qiziqtirishi tabiiy hol. Bobur podshoh "maqbul o'g'lon edi" deya ta'riflagan Xurramshoh haqida esa o'quvchi juda kam ma'lumotga ega. Biz ushbu maqolada ana shu ikkita mavzuga to'xtalib, tarixiy manbalar orqali voqelikka nazar tashlash va o'quvchini bor haqiqatdan xabardor qilishni lozim topdik. Bu nikohdan 1502 yil may oyida Xurramshoh dunyoga keladi. Oradan uch-to'rt yil o'tgach, Shayboniyxon Xonzodabegimni, zahar berishda gumonsirab, o'z nikohidan chiqaradi. Qoidaga binoan hukmdor erdan ajrashgan yoki beva qolgan saroy ayoli bunday voqeadan so'ng yo ersiz o'tishi yoki hukmdorning eng yaqin kishisiga tegishi lozim edi. Xonzodabegimni o'zidan uzoqlashtirgan xon shu sababli bevasining o'z ammovachchasi Sayyid Hodixoja bin Murtazoxoja nikohiga kirishiga rozilik beradi. Bu dashtiqipchoqlik sayyidlar xonadoni shajarasi Sayyid Oto (v. 1291 yil) orqali hazrat Ali bin Abi Tolibga ulanadi. Sayyid Hodixoja Shayboniyxonning ham ammovachchasi, ham shijoatli amirlaridan biri hisoblanib, o'sha paytda 50 yoshlarda bo'lgan. Xonzodabegim esa 28 yoshida edi. Shayboniyxon 1506 yil 15 noyabrda Balxni egallab, sog'lom enagalar va harbiy ishga mohir amirlar, yaxshi

ilmli ustozlar qo'liga tarbiya topgan qobiliyatli o'g'li Xurramshohni Balx va uning muzofotlariga hokim qilib tayinlaydi. "Musaxxir il-bilod" muallifi bu haqda shunday yozadi: "...Yosh bo'lgani uchun ul shohzodaning Otoliqi mansabiga Qanbar Mirzo ko'kaltosh tayinlandi. Ul yaxshi xislatli amir hamisha o'z marhamati qanoti va adolati soyasini mazkur viloyat aholisi boshi uzra yoydi...shuning sharofatidan butun Balx mamlakati obodonchilik va farovonlik topdi. Oliy martabali shohzoda Xurramshohning yorqin ko'ngli ov va shikor havasiga lim to'la, dili gul yuzli yoshlar va quyosh chehrali botirlar bilan suhbat qurmoq ishtiyoqi bilan to'lib-toshgani sababli ko'p vaqtini shikor nashidasini surmoq bilan o'tkazardi. Doimo soyadek otasi Shayboniyxon uzangisi xizmatida yurar, hech qachon uning buyrug'i va farmonini bajarmasdan qolmas, hech bir so'zini ikki qilmas edi...⁵" Shuningdek, "Majma' ul-g'aroyib"da aytilishicha, Xurramshoh o'z atrofiga o'qimishli va fozil kishilarni to'plagan. Ko'rinadiki, dovyurak va yaxshi harbiy ta'lim olgan Xurramshoh yoshligiga qaramay otasi Shayboniyxon bilan birga Balx, Hirotni olish janglarida qatnashgan hamda davlat boshqarish sirlarini o'rgangan. 1507 yil iyun` oyida Mashhad ham qo'lga kirib, Shayboniyxon u yerga mazkur amnavachchasi Sayyid Hodixojani hokim qilib tayinlaydi va Xonzodabegim ham Mashhadga yashay boshlaydi. 1508 yil boshida Husayn Boyqaroning o'g'li Muhammad Qosim Mirzo Mashhadni Sayyid Hodixojadan tortib oladi, Hodixoja esa Marvga qochadi va Marvdagi Shayboniyxon buyrug'iga binoan tez orada Ubaydulloh sulton yordamida Mashhadni qaytarib olib, Muhammad Qosim o'ldirgach yana Mashhadagi hokimligini davom ettiradi. Oradan ikki yil o'tgach, aniqrog'i, 1510 yil oktyabrda shoh Ismoil safaviy Xurosonga yurish qiladi, oz sonli qo'shin bilan Hirotda o'tirgan Shayboniyxon esa urushga qulay joy sifatida Marvga chekinadi. Safaviylar qo'shini Mashhadga yaqinlashgach, Hirotda qolgan shu shahar

⁵ Muhammadyor ibn Arab Qatag'an. Musaxxir al-bilod. Fors tilidan tarjima, izoh va ko'rsatkichlar mualliflar: Ismoil Bekjonov, Dilorom Sangirova. – T.: Yangi asr, 2009. -B.:130.

dorug'asi Jon Vafobiy do'rmon, Mashhad hokimi Sayyid Hodixoja, Niso hokimi amir Muhammad Solih va Durun hokimi Podshohxoja (Xoja) kabilar ham Marvga keladilar. Shayboniyxon Balx, Samarqand, Buxoro, Toshkent va Turkiston qo'shinlarini yordamga chaqirgan bo'lib, Xurramshoh darhol o'z qo'shini bilan otasiga yordamga o'tlanadi. Ayni o'sha paytda Samarqandda istiqomat qilib turgan va o'sha davr voqealarini "Suluk ul-muluk" asari muqaddimasida aks ettirgan Ruzbehon Isfahoniy shayboniylarning Turkistonga qochib ketgani, 1512 yil aprelida esa ularning yana qaytib kelib, Buxoroga yaqin Ko'li Malik yonidagi jangda Boburni yengib, mamlakatni qaytadan qo'lga kiritgach, shaharu tumanlarni o'zaro taqsimlashgani hamda Boburning o'sha davr ichidagi hukmdorlik faoliyatini batafsil yozib, o'zbek xonzoda va sultonlari nomini bir-bir va qayta-qayta tilga olarkan, Xurramshoh nomini biron marta ham zikr etmaydi. "Musaxxir al-bilod" mullifi ham bu jarayonni mufassal yozarkan, Xurramshoh haqida sira fikr bildirmaydi. Agar Xurramshoh bu paytda tirik bo'lganida unga ham ona boshqa akasi Temur sulton va uning o'g'illari, ona boshqa ukasi Sevinch Muhammad sulton kabi Samarqanddagi sheriklik taxti yoki kamida biror viloyat va tuman hokimligi berilgani qayd etilgan bo'lardi. (Akademik Bo'rivoy Ahmedov ham "Istoriya Balxa" kitobida tahlil va izohsiz bo'lsa-da, Xurramshohning tug'ilish va vafoti sanasini 1502 – 1511 yillar shaklida ko'rsatgan. Aniqrog'i, shoh Ismoil uni ham Xonzodabegimga qo'shib, Bobur podshoh oldiga yuborgan. Boburning bu haqda yozmasligi tushunarli bo'lsa-da, ammo Muhammad Haydar Mirzoning uni Marv jangida o'ldiga chiqarishini yana bir bor o'rganish kerak bo'ladi. Demak, Sayyid Hodixoja va Xonzodabegim orasidagi nikoh iplari 1517 yil boshida uzilgan. Bu paytda Xonzodabegim 38 – 40 yoshlar orasida bo'lgan. Ko'rinadiki, yoshi qirqqa yetgan Xonzodabegim shundan so'ng hech kimga turmushga chiqmay, Bobur va Humoyun davlatining jonkuyar maslahatchisi sifatida faoliyat ko'rsatganicha 1544 yili Kobilhaq mavzesida olamdan o'tib, Kobuldagi Boburshoh

maqbarasiga dafn qilingan⁶. Xullas, Boburning sevimli opasi Xonzodabegim va uning ana shu opasidan tug'ilgan shayboniyzoda Xurramshoh ismli jiyani taqdiriga yozma manbalar ma'lumotlari orqali oydinlik kiritish ham, tabiiyki, jonajon tariximizda kechgan buyuk siymo Zahiriddin Bobur podshoh hayoti va faoliyatini to'laroq tasavvur etishimiz uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fayziev T. Temuriy malikalar. -T.: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti", 1994.-B. 21.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Bubernoma. -T." "Yulduzcha" 1989. -B. 85
3. Gulbadanbegim Zahiriddin Bobur qizi Xumoyunnoma Zahiriddin Muhammad Boburning o'g'li—Humoyun podshohning ahvoli. T.: «Manaviyat» 1998. -B. 23.
4. Mirza Muhammad Haydar. Tarixi Rashidiy. Ikkinchi bo'lim.
5. Muhammadyor ibn Arab Qatag'an. Musaxxir al-bilod. Fors tilidan tarjima, izoh va ko'rsatkichlar mualliflar: Ismoil Bekjonov, Dilorom Sangirova. – T.: Yangi asr, 2009. -B.:130.
6. Ismoil Bekjon Xonzodabegim va Xurramshoh qismati. "Xolis" ijtimoiy-ommabop gazetasi, 2011, 10 – (772) son. 10-mart.

⁶ Ismoil Bekjon Xonzodabegim va Xurramshoh qismati. "Xolis" ijtimoiy-ommabop gazetasi, 2011, 10 – (772) son. 10-mart.